

**Seguimiento a personas graduadas y egresadas universitarias:
consideraciones y recomendaciones para su gestión**

**University graduates and alumni accompaniment: considerations
and recommendations for its management**

Harlen Alpízar-Rojas, Universidad de Costa Rica, San Ramón de Alajuela, Costa Rica, harlen.alpizarrojas@ucr.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0002-0909-1944>

Roberto Marín Villalobos, Colegio de Psicoanálisis Lacaniano, Ciudad de México, México, psicoanalisismv@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-4993-6497>

Mauren Baltodano-Chacón, Universidad de Costa Rica, Guanacaste, Costa Rica, maureen.baltodanochacon@ucr.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0003-0974-712X>

Bradly Marín-Picado, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, bradly.marinpicado@ucr.ac.cr, <https://orcid.org/0000-0002-7221-3377>

Resumen

El seguimiento a las personas egresadas y graduadas de carreras a nivel universitario está poco desarrollado en Latinoamérica, pero día a día toma más fuerza con otros procesos como lo son la autoevaluación y acreditación. Más allá de eso, la mejora continua en la educación superior surge como un nuevo paradigma que busca responder al cambio constante de la realidad laboral a la que se insertan los y las nuevas profesionales, en el que la retroalimentación que pueden dar quienes se han egresado y graduado de las carreras se convierte en insumo esencial para tal objetivo. Por ello, este artículo plantea, a partir de la experiencia de las Carreras de Psicología y Enseñanza de la Psicología de la Universidad de Costa Rica, una serie de consideraciones y recomendaciones que deberían tomarse en cuenta para la adecuada gestión del seguimiento a esta población. El presente artículo busca ser una guía para las carreras en proceso de mejora continua que deben realizar seguimiento a personas graduadas y egresadas; presentando desde las principales variables que deberían de

tomar en cuenta para su adecuado desarrollo hasta las precauciones a considerar para que el proceso tenga un buen curso.

Palabras clave: Psicología, Enseñanza de la Psicología, seguimiento, población graduada, población egresada.

Abstract

Monitoring the professional development of university graduates and alumni is a process underdeveloped in Latin America, although it increasingly takes a leading place as other processes such as self-evaluation and accreditation of academic programs are strengthened. In addition, continuous improvements in the university education emerge as a new paradigm that seeks to correspond to the volatile job market to which new professionals are entering. And it is precisely their feedback that becomes a fundamental input for this objective. According to research on the B.A. in Psychology and Teaching in Psychology from the University of Costa Rica (UCR), this article offers a series of considerations and recommendations for the proper management of the follow-up of this population. This article aims to be a guide for careers in the process of continuous improvement in the accompaniment of their graduates and alumni. It exposes the main variables that must be taken into account in the development of monitoring, as well as the precautions to consider during the process.

Keywords: Psychology, Psychology Teaching, accompaniment, university graduates, university alumni.

1. Introducción

Para las casas de educación superior que buscan cumplir con altos parámetros de calidad se ha tornado necesario realizar estudios que permitan fortalecer los procesos de acompañamiento a la población estudiantil. Estos estudios tienen el propósito de mejorar el cumplimiento de los plazos previstos para la conclusión de los planes de estudio y la promoción de iniciativas que fortalezcan las relaciones entre los espacios académicos y laborales.

La importancia de los estudios de seguimiento está demostrada desde diversos enfoques, disciplinas y contextos, pues sirven de herramienta para guiar las actualizaciones curriculares al incorporar la perspectiva de quienes cursaron la malla curricular y ahora se insertan en el mundo laboral (Garzón, 2018; Guzmán, Álvarez-Icaza, Corredera, Flores, Tuyub, y Rodríguez, 2008; Navarro-Espinosa y Jalón de Santis, 2018). En esa línea, los estudios de seguimiento a personas graduadas dan la oportunidad de caracterizar el campo de trabajo de las personas graduadas, a la vez que con el seguimiento se pueden visualizar disyuntivas a considerar entre el campo de trabajo real y las propuestas curriculares de la universidad, con el fin de mejorar la formación profesional y ampliar el campo de inserción de los y las graduadas (Araya-Ramírez, Quirós-Arias y Fallas-Garro, 2012).

Justificada su pertinencia, se hace relevante compartir el *cómo* de tales estudios, de ahí que el presente escrito busque presentar y discutir algunos puntos orientadores de carácter logístico y metodológico. Para ello, se brindan insumos para el trabajo de seguimiento a población egresada y graduada en instituciones de educación superior, sin dejar de atender al contexto, posibilidades y limitaciones tanto universitarias como de la población en cuestión.

Con este propósito, se expone inicialmente una revisión de otros estudios nacionales e internacionales que persiguen la adecuada gestión de la calidad en la educación superior haciendo partícipe a la población

graduada. A nivel nacional, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) lleva a cabo seguimiento a personas graduadas de todas las universidades públicas y privadas del país. Los estudios del Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP) de CONARE, según se refiere en su página oficial, tienen el objetivo de:

Conocer la condición laboral de las personas graduadas de las instituciones de Educación Superior Universitaria (privadas y estatales), así como algunas de sus características sociodemográficas y su grado de satisfacción con respecto al trabajo que realizan, la carrera que cursaron y la universidad en la que estudiaron. (OLaP-CONARE, 2020, párr. 1)

Desde el 2015 se han presentado tres informes: el primero en ese año, indagando a la población graduada entre 2008 y 2010; el segundo en 2018, para la población 2011-2013; y para el tercero se consultó a población graduada 2014-2016 y fue publicado en el año 2020 (Corrales, Sandí, Picado, Kikut y Gutiérrez, 2020; Gutiérrez, Kikut, Corrales y Picado, 2018; Gutiérrez, Kikut, Navarro, Azofeita y Rodríguez, 2015). En general, abordan diversas dimensiones de interés: perfil sociodemográfico, aspectos académicos, situación laboral (al cursar la carrera, al momento de graduarse y al momento de la encuesta), un análisis de las condiciones laborales en función del desempleo, ubicación del lugar de trabajo, características y calidad del empleo. Estas mismas dimensiones fueron consideradas en este estudio. Un aspecto metodológico destacable es que la aplicación del cuestionario para la muestra de la Universidad de Costa Rica fue vía telefónica, lo cual - aunado a una campaña comunicativa a través de medios nacionales, sitios web oficiales de las instituciones y colaboración con colegios profesionales- permitió obtener un nivel de respuesta alto: 94.4% (CONARE, 2020).

Respecto al ámbito internacional, Guzmán et al. (2008) presentan un artículo con recomendaciones para el desarrollo de estudios de

seguimiento de egresados. En el mismo, los autores presentan una serie de consideraciones previas al inicio del proceso de seguimiento, recomendaciones sobre el acercamiento con la población previo y durante el desarrollo de este tipo de procesos. En el estudio se concluye que es necesario contar con información sobre habilidades académicas, personales y de aprendizaje que requieren las personas egresadas al momento de insertarse en el ambiente laboral. Concluye además que la mejor forma de lograr esto es el seguimiento a población graduada, proceso que permitirá la planeación educativa y la modificación del currículo de manera oportuna y objetiva.

Asimismo, Garzón (2018) desarrolló un estudio donde analizó el modelo para el seguimiento y acompañamiento a graduados (SAG), pero desde una visión holística de la gestión de la calidad de la educación superior. La autora presenta un Modelo de SAG, indicando que el mismo se diseña desde una perspectiva holística que beneficie a todos los actores que participan y bajo dos componentes principales: 1. El aporte del graduado a la universidad, por medio de la institucionalización del seguimiento a graduados y la mejora del currículo y 2. El aporte de la universidad al graduado por medio de la intermediación laboral y la formación continua. Aunado a ello, refiere la responsabilidad de las instituciones de educación superior por ofrecer educación de calidad, que no sólo beneficie a sus estudiantes, sino a sus personas graduadas, a las organizaciones donde estos lleguen a laborar y a la sociedad en general. Ante esto, indica que el seguimiento a las personas graduadas es fuente de realimentación curricular, forma de verificar la calidad de la formación y proceso para revisar la coherencia de esta formación con las exigencias en el desempeño profesional de las y los profesionales.

Por su parte, Navarro-Espinosa y Jalón de Santis (2018) plantean las estrategias de seguimiento a personas graduadas como pilar fundamental de la calidad en la Educación Superior. En la disertación, las autoras destacan la importancia del seguimiento a población graduada en las

universidades y su impacto a la calidad, puesto que consideran que la utilización de estas estrategias es fuente de realimentación a los planes de estudios, como lo plantea también Garzón (2018), y a los procesos de evaluación y de acreditación, con lo cual se coincide en este artículo. Las autoras presentan una propuesta de seguimiento a graduados y graduadas de la Universidad ECOTEC que se compone que cuatro fases: a. Proceso de seguimiento a graduados y graduadas (planificación); b. Proceso de seguimiento a graduados y graduadas (recolección de datos); c. Socialización de resultados; y d. Actividades (ferias de empleo, eventos, entre otros). Concluyen su estudio indicando que el seguimiento a personas graduadas es un insumo para la planificación estratégica en los centros de estudios superiores y punto de partida en el diseño curricular de la oferta académica en grado y posgrado. Navarro-Espinosa y Jalón de Santis (2018) plantean además algo relevante como lo es el que el seguimiento a población graduada debería convertirse en un proceso estratégico que abarque el seguimiento desde el ingreso del estudiante, en el transcurso de sus estudios y posterior a su graduación. Como puede apreciarse, entre los principales aspectos que tanto los estudios nacionales como internacionales destacan, se cuenta que el seguimiento a personas egresadas y graduadas es aliado de la mejora y revisión de los planes de estudio; e impacta directamente en que estos respondan a lo que los antiguos estudiantes se encuentran al insertarse en el mercado laboral. Cabe resaltar que a nivel nacional apenas se cuenta con una publicación reciente sobre seguimiento (Araya-Ramírez et al., 2012), lo que deja ver el vacío en socialización y discusión de resultados relacionados con la manera en que las instituciones universitarias se vinculan con población estudiantil que pasó por ellas. El presente estudio surge como complemento al trabajo de la Comisión de Autoevaluación para la Acreditación de las Carreras de Psicología y Enseñanza de Psicología de la Universidad de Costa Rica, acreditadas todas en diciembre del 2019, y que tiene como parte de sus compromisos

de mejoramiento el seguimiento a las particularidades del ejercicio de la profesión y el seguimiento a las personas egresadas y graduadas. Aunado a lo anterior, el proceso se enmarcó en el proyecto de investigación B8277 “*Seguimiento a personas egresadas y graduadas de las tres sedes de la Carrera de Psicología y de la carrera de Enseñanza de la Psicología para el periodo 2012-2019*”, adscrito a Escuela de Psicología de este mismo centro de estudios superiores. Se pretende en este artículo el análisis de las principales consideraciones y recomendaciones para la gestión del seguimiento a la población graduada y egresada; y que las mismas puedan ser de utilidad tanto para las carreras en cuestión, como para todas las carreras que se encuentran en procesos de mejoramiento continuo y que como parte de esto dan o deben dar seguimiento a quienes fueron sus estudiantes. Se presentan primero las principales consideraciones para el seguimiento a personas egresadas y graduadas, seguido por la metodología que se recomienda para el proceso; al final del documento se presenta el ciclo de gestión del seguimiento a esta población, y se cierra el escrito con algunas conclusiones a modo de reflexiones finales.

2. Consideraciones para el seguimiento a personas egresadas y graduadas

Se presentan a continuación los tres principales aspectos que desde la experiencia de los y las autoras deben tomarse en cuenta previo al desarrollo del seguimiento a personas egresadas y graduadas que contempla: las consideraciones respecto a la población y muestra del estudio, las personas encargadas del proceso, y los costos y tiempos del proceso.

2.1. Respecto a la población y muestra del estudio

Para el seguimiento a estas poblaciones se deberá incluir tanto a personas egresadas como a personas graduadas. Así entonces, se presentan a continuación las definiciones de las personas que conforman

cada población para efectos del proyecto en el que se fundamenta esta publicación:

- **Población egresada:** Son aquellas personas que han finalizado con todos los cursos del plan de estudios (Bachillerato o Licenciatura) y tienen pendiente su Trabajo Final de Graduación.
- **Población graduada:** Son aquellas personas que han finalizado con todos los cursos del plan de estudios (Bachillerato y Licenciatura) y han concluido su Trabajo Final de Graduación. En el caso de carreras que no cuentan con una Licenciatura, se entenderá por población graduada a aquellas personas que hayan finalizado con los cursos correspondientes al plan de estudios y se hayan graduado como Bachilleres.

Se recomienda la inclusión de la población egresada, debido a que es un grupo que requiere de un acompañamiento especial en lo que concierne a la elaboración y conclusión de sus Trabajos Finales de Graduación, el cual en gran medida desarrollan de forma desvinculada de la institución al no tener cursos matriculados; o no los desarrollan precisamente por dicha falta de vinculación. Es relevante, además, que en cada acercamiento se incluya a la población de los últimos cinco años, sin contemplar el año anterior al seguimiento. Así, por ejemplo, para el año 2021 la población del estudio sería 2015-2019; para el año 2022 se incluiría a la población 2016-2020, y así sucesivamente. Lo anterior iría, además, acorde con lo solicitado por los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación por parte del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica (SINAES), pero sobre todo daría un tiempo prudencial para que las poblaciones se estabilicen en lo que a procesos de búsqueda e ingreso laboral concierne.

2.2. Respecto a las personas encargadas del estudio de seguimiento

A partir de la experiencia de seguimiento a personas egresadas y graduadas, se detectó que la o las personas que realicen este proceso en

el futuro deberían tener algunos conocimientos mínimos en áreas medulares del mismo.

Dichos conocimientos se indican a continuación:

- Conocimientos en el manejo de la plataforma de encuestas a utilizar.
- Conocimientos avanzados en manejo de Excel.
- Conocimientos en el programa SPSS o R.
- Conocimientos en análisis estadísticos.
- Conocimientos en diseño de informes de investigación.

2.3. Respecto a los costos y tiempos

Para realizar el seguimiento se requiere por lo menos a una persona por cada unidad académica y/o carrera, con un nombramiento mínimo de 10 horas durante 3 meses. Esta persona se encargará de aplicar y sistematizar los datos producto del instrumento de recolección y actualizar las bases de datos. Se recomienda, además, que dicho nombramiento sea en los meses del año con menor volumen de trabajo entre o dentro de los ciclos universitarios.

En cuanto a recursos adicionales necesarios para las personas encargadas del seguimiento se debe considerar:

- Contar, al momento de iniciar, con las bases de datos de poblaciones actualizadas.
- Acceso a una computadora institucional.
- Acceso a una impresora institucional.
- Acceso y capacitación para el uso de alguna plataforma virtual de encuestas en línea.
- Acceso a una línea telefónica institucional para realizar llamadas de confirmación de datos y recordatorios.
- Compra y recarga de chip de teléfono para enviar y recibir mensajes con recordatorios.

→ Preferiblemente contar con personas asistentes que colaboren con el proceso.

3. Metodología recomendada para el seguimiento a población egresada y graduada

En términos generales, el seguimiento a esta población deberá contemplar las etapas que se muestran a continuación: creación y/o actualización de bases de datos, confección de instrumentos y las dimensiones a considerar, la estrategia de comunicación, el procedimiento para la recolección de datos, así como la sistematización y análisis de datos; finalmente, comprende la evaluación y socialización de resultados con las diferentes poblaciones de interés (personas graduadas y egresadas, personal docente y estudiantes activos). A continuación, se detallan las etapas por desarrollar y las implicaciones de cada una de ellas:

3.1. Creación y/o actualización de bases de datos

En el caso de las Carreras de Psicología y Enseñanza de la Psicología en la Universidad de Costa Rica, una de las principales dificultades encontradas en el primer proceso de seguimiento a personas egresadas y graduadas fue la no actualización de bases de datos desde tiempo atrás; así como el hecho de que para las personas que utilizaban el correo institucional en su época como estudiantes activos, el mismo es desactivado una vez que egresan de la universidad y su matrícula se discontinúa.

Por tanto, se recomienda la actualización constante y continua de las bases de datos de estudiantes egresados y graduados. Para ello y desde las experiencias recabadas se considera:

- *Para estudiantes que se han egresado:*

Actualización de datos según la guía que se presenta en la Figura 1, en el segundo semestre de cada año, mediante una visita a los grupos estudiantiles de cursos que según la malla curricular corresponden a

Licenciatura, en la que se les explique el motivo para pedirles completar dicha boleta.

- *Para estudiantes que se han graduado:*

Actualización de datos según la guía que se presenta en la Figura 1, al momento de presentarse ante la instancia respectiva para la solicitud del estudio de graduación, luego de la explicación del motivo para pedirles completar la boleta. En el caso de carreras que terminen con el Bachillerato se debería realizar el mismo procedimiento, pero al llegar a los cursos de la malla curricular del IV año.

3.1.1. Guía de actualización propuesta

En la Figura 1 se presenta la propuesta de boleta a completar por las diferentes poblaciones con el fin de mantener actualizada la base de datos de personas egresadas y graduadas de las carreras. Una opción alternativa -y acorde con la situación mundial vivida en la actualidad- es tener dicha boleta en una encuesta institucional y poder enviar esta para ser completada de manera digital, lo que facilitaría el poder enviarla conforme las listas de matrícula de estudiantes.

Estimado/a estudiante:

A continuación, le solicitamos una serie de datos sociodemográficos que tienen como fin poder seguir comunicándonos con su persona en el futuro cercano. Esto para saber un poco más de su desarrollo profesional e informar sobre posibles oportunidades de capacitación que la universidad podría ofrecerle.

La información aquí consignada será únicamente utilizada para estos fines; además, si hay algún dato que no desee indicar puede dejarlo en blanco.

Fecha: _____

Nombre completo. _____

Carné universitario. _____

Cédula y/o número de documento. _____

Correo electrónico 1. _____		
Correo electrónico 2. _____		
Teléfono		celular.

Teléfono		fijo.

Alguna otra forma de contacto (Skype, LinkedIn, etc.). _____		
Lugar	de	residencia.

Lugar	de	proveniencia.

Año de ingreso a la carrera. _____		
Desea seguir recibiendo información de la carrera: Sí () No ()		
¡Muchas gracias!		

Figura 1. Boleta de seguimiento a personas egresadas y graduadas.

Nota: Elaboración propia.

El paso final de este proceso es la inclusión de esta información en las bases de datos de cada carrera en las Unidades Académicas. Ante esto se recomienda que en cada una se defina una persona encargada de realizar la inclusión de esta información anualmente, preferiblemente en el periodo del año con menos recargo de labores, con el fin de mantener los datos actualizados y de que las bases se encuentren listas al momento de necesitarlas.

3.2. Confección de instrumentos y dimensiones a considerar

Respecto a la confección de los instrumentos para la recolección de datos, se deben considerar aspectos en cuanto a las variables y el uso de plataformas digitales. Respecto a las dimensiones o variables a considerar en el proceso, se plantean seis ejes principales, a saber: 1)

Perfil sociodemográfico de las personas participantes, que incluye datos de identificación y demográficos de quienes integran la población del seguimiento; 2) Plan de estudios cursado, con el fin de evaluar la satisfacción con la formación recibida y el perfil de salida al momento de insertarse laboralmente; 3) Situación académica, que incluye el curso de estudios en la actualidad y el interés en cursar estudios en el futuro; 4) Situación laboral, cuya indagación busca conocer la situación laboral al momento del egreso, la situación laboral actual y las perspectivas acerca del desarrollo laboral para las personas egresadas y graduadas de la carrera; 5) Desarrollo profesional, incluye la indagación acerca de las oportunidades y necesidades de capacitación que tiene la población, así como la especialización por medio de estudios de posgrado; y 6) Trabajo Final de Graduación (TFG), este último eje iría dirigido a las personas egresadas que no han finalizado su TFG a pesar de haber cursado todos los cursos de la malla curricular, y tendría por objetivo entender las limitaciones para la ejecución, los intereses temáticos y los apoyos que necesitan para poder desarrollar el trabajo. En la Figura 2 se muestran, a modo de resumen, las variables que se deberían considerar en un instrumento de seguimiento a personas graduadas y egresadas.

Figura 2. Propuesta de dimensiones para el instrumento de seguimiento a personas egresadas y graduadas.

Nota: Elaboración propia.

*Para el caso de personas egresadas que no han realizado el mismo

Otras consideraciones a tomar en cuenta en términos de los instrumentos:

- El uso de plataformas digitales simplifica considerablemente la recogida, sistematización y análisis de datos, además de ofrecer mayor versatilidad y facilidad de acceso en el contacto de la población. Aunado a lo anterior, resulta conveniente elaborar los instrumentos desde el inicio en la plataforma seleccionada, pues existen ítems que no se adaptan de la mejor manera a los formatos

ofrecidos por esta o bien su modalidad de respuesta es distinta a la intención inicial. También es óptimo, como se mencionaba antes, que la persona o personas investigadoras tengan algún grado de familiaridad con la plataforma elegida.

- El tiempo que implique responder el instrumento debería ser como máximo de 25 minutos, por cuanto un tiempo mayor implica que las personas dejen las encuestas sin responder en su totalidad. Por esta razón, se plantea como necesario realizar preguntas concisas, así como consultas que no impliquen el tener que “hacer mucha memoria” o consultar años o fechas específicas. Todavía en esta línea, es recomendable no incluir la opción de ver el porcentaje en el avance de respuestas dentro de la encuesta, ni habilitar la opción “guardar y continuar luego”, pues tales opciones pueden desalentar a continuar respondiendo el cuestionario y dejarlo incompleto.
- Tanto por efectos de tiempo de respuesta como de dificultad en la sistematización de la información, es importante reducir el número de preguntas abiertas y sobre lugares/períodos de trabajo.
- Finalmente, puede resultar provechoso triangular la información a través de otros instrumentos o técnicas de consulta: por ejemplo, grupos focales o conversatorios con población egresada y graduada.

3.3. Estrategia de comunicación

La estrategia comunicacional para el estudio de seguimiento a personas graduadas es parte fundamental para su éxito. Comunicar a las poblaciones por qué y para qué del mismo se torna importante para tener una mayor participación en él. Se debe indicar acá que es de importancia disponer de un correo electrónico que pueda seguir siendo utilizado en futuros procesos de seguimiento a personas egresadas y graduadas; en ese sentido, la recomendación es la gestión de una cuenta de correo institucional. Como parte de las estrategias de comunicación utilizadas en

el estudio del que se desprende esta disertación -y que se recomiendan utilizar a futuro- se encuentran las siguientes:

- *Comunicación del estudio:*

Previo al envío de los instrumentos se debe realizar una campaña de comunicación a las poblaciones, con el fin de mostrarles la justificación del estudio y el proceso para ser participante; para ello se sugiere diseñar un afiche. El mismo debe ser socializado por medio de redes sociales con que cuente la Unidad Académica. Asimismo, como una buena práctica se recomienda la socialización de este por medio de mensajería de *WhatsApp* dirigida a los números telefónicos de las personas en la base de datos; así como con otras poblaciones que, aunque no sean parte del estudio, es de interés que conozcan del desarrollo del mismo y que servirían como motivadoras de la participación del público de interés (por ejemplo, estudiantes activos y docentes de las carreras).

- *Envío de invitación y encuesta:*

Una vez se haya realizado la campaña de comunicación sobre la encuesta, se deberá enviar la invitación a participar de la misma, al tiempo que se envía el link de acceso para completarla. En este proceso se recomienda enviar como parte del cuerpo del correo el afiche mencionado y como asunto del correo: "Invitación a participar en estudio de seguimiento a personas graduadas y egresadas (año)"; al mismo tiempo que se da acceso al enlace para completar la encuesta.

- *Envío de mensaje por medio de plataforma de WhatsApp:*

Finalmente, para aumentar la tasa de respuesta, transcurrido al menos un mes desde el envío de la encuesta y los recordatorios; una opción que puede manejarse es enviar mensajes de *WhatsApp* a las personas que no han respondido a la consulta. En el primer estudio de seguimiento se aumentó la tasa de respuesta significativamente con este proceso de comunicación.

La siguiente es una redacción recomendada para el mensaje:

Buenas noches, le escribimos para invitarle a participar en la investigación de “Seguimiento a personas egresadas y graduadas de la carrera de Psicología, de la UCR”. Si no lo ha hecho, le recordamos que el cuestionario y su contraseña han sido enviados a su correo electrónico. Será de gran valor contar con su participación. Si tiene alguna duda puede contactarnos por este medio o al correo electrónico: ejemplo@correo.com

Es aconsejable utilizar un número telefónico institucional para darle formalidad a la encuesta; y en el caso de la mensajería de *WhatsApp* una cuenta empresarial que aminore la desconfianza de las personas participantes de entrar a un enlace.

3.4. Procedimiento para la recolección de datos

Para la recolección de los datos el *primer paso* debe ser contar con una base de datos actualizada de la población en cuestión. Lo óptimo es que se cuente con información básica como correo electrónico (no solo el institucional, pues este no se usa tanto o es automáticamente desactivado por la institución una vez que la persona estudiante se egresa) y número de teléfono (idealmente número celular, especialmente si luego se contacta por mensaje de texto); así como que la información esté compilada en formato CSV o “valores separados por coma”, pues es el tipo de documento abierto más sencillo y utilizado por la mayoría de plataformas digitales. Es importante verificar que no haya personas duplicadas.

El *segundo paso* es trasladar la información de esa base de datos a la base de participantes de la plataforma digital elegida y, una vez subida ahí, volver a revisar que se haya almacenado de manera efectiva y correcta.

El *tercer paso* es el envío de los instrumentos. Lo ideal en este caso es que la plataforma digital elegida permita el envío de la encuesta desde su sistema automatizado, así como las invitaciones posteriores a participar de la consulta o encuesta. Es importante redactar de manera cordial,

concisa y clara dicha invitación, haciendo énfasis en la relevancia del seguimiento y los posibles beneficios a obtener. Adicionalmente, es recomendable contar con una dirección electrónica para recibir los acuses de respuesta, así como dudas o inquietudes por parte de la población consultada. Este fue un canal de comunicación -inesperadamente- muy utilizado por parte de la población egresada y graduada.

El *cuarto paso* es el monitoreo de las respuestas, el cual debe ser relativamente constante (una o dos veces por semana). Se considera prudente dejar pasar al menos tres semanas antes de enviar un primer recordatorio a las personas que aún no han participado, para no saturar o importunar y generar un efecto contraproducente. De igual manera, dejar pasar un par de semanas más antes del segundo y último recordatorio vía correo electrónico. Posterior a esto, y si la cantidad de respuestas no es satisfactoria o se pretende obtener aún más, se recomienda contactar a la población principalmente a través de mensaje de texto o *WhatsApp* (idealmente también automatizado) exclusivo a personas que no han participado, o bien un mensaje de agradecimiento a las personas que sí lo han hecho. Como último recurso se propone la llamada telefónica, pues si bien es cierto es la manera más directa de comunicarse, debido a asuntos laborales y/o de estudio no se contesta o hay poco tiempo. De hacerse, igualmente se considera aconsejable hacerlo desde teléfonos institucionales, pues se tiende a contestar más llamadas provenientes de números oficiales.

Como *quinto y último paso* se cuenta el descargar las bases de datos almacenadas por la plataforma (se aconseja hacerlo en los formatos que sean congruentes con los programas estadísticos a utilizar), revisarlas y depurarlas. Asimismo, se recomienda hacer una descarga semanal durante todo el periodo de recolección de datos con las respuestas más actualizadas; esto con el objetivo de adelantarse a algún error o falla - humana o electrónica- que borre, dañe o contamine los datos.

3.5. Sistematización y análisis de datos

Para el análisis de datos se debe diferenciar el tratamiento de las preguntas abiertas y el de las preguntas cerradas. En el caso de las preguntas abiertas, se requiere, primero, el establecimiento de las categorías de análisis. Con base en estas categorías, se procede a codificar las respuestas de las personas participantes y a refinar las categorías a partir de dichas respuestas. Posteriormente, se recomienda utilizar alguna estrategia de análisis para los datos obtenidos; en el caso de este proyecto de investigación, se optó por efectuar un conteo de frecuencias de las respuestas de las personas participantes y obtener las frecuencias absolutas y relativas por categoría.

En el caso de las preguntas cerradas, se establece una diferencia entre aquellas variables que pueden ser tratadas de manera continua de las que requieren ser tratadas de manera categórica. En el caso de las variables continuas, se recomienda hacer el cálculo de estadísticos de tendencia central (media, mediana y moda) y de medidas de dispersión (rango y desviación estándar). Para las variables categóricas, se recomienda el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas por categoría. En caso de tener una muestra suficientemente amplia y balanceada, se pueden efectuar comparaciones por carreras para evaluar la existencia de diferencias en función de las mismas.

No debe olvidarse que los datos obtenidos corresponden a la población que haya querido o podido contestar el cuestionario, de ahí que el porcentaje de participantes respecto a la población total es siempre un aspecto a tomar en cuenta para la interpretación y redacción de resultados. A partir del análisis de los datos recogidos se deberá elaborar un informe en el que se presente la información correspondiente mediante tablas, gráficos y párrafos descriptivos.

3.6. Evaluación y socialización de resultados con las diferentes poblaciones

Al entender los procesos de evaluación y seguimiento como una vía para recabar información con la finalidad de tomar decisiones más coherentes

y atinentes a los puntos de mejora identificados, al mismo tiempo que efectuar un acercamiento o estrechar el contacto, la consulta a la población meta -en este caso egresada o graduada- no se limita a visualizarla como un grupo de informantes de quienes se extraen datos, sino e idealmente como agentes que se involucren y participen activamente en dicho proceso.

Es entonces fundamental no concebir la socialización de resultados como una actividad meramente expositiva, sino interactiva. En esa línea, se recomienda que en los eventos en los que se presenten resultados se invite a las personas que respondieron al cuestionario, así como a quienes no lo respondieron o incluso estén cercanas a finalizar el plan de estudios de la carrera, ya que una actividad de este tipo puede ser una oportunidad de contactar o recontactar a dicha población desde una lógica distinta a la de la completar una encuesta, al mismo tiempo que se brindan señales concretas a la población que aún no se ha egresado, de que la institución realiza esfuerzos y acciones de seguimiento.

Las modalidades de convocatoria y realización de la actividad o actividades de socialización de resultados variarán en función de las características y nivel de interés o respuesta de la población meta, pues, por ejemplo, pueden realizarse encuentros, grupos focales, conversatorios, conferencias, entre otras. En todo caso es oportuno, según lo mencionado antes, que haya espacios de participación para dar voz a las personas asistentes.

Ya sea en una sola actividad o en un conjunto de ellas, se recomienda incluir los siguientes componentes:

- a. Tomar datos de las personas asistentes.** Sirve para actualizar las bases de datos con información de personas con las que no se pudo establecer contacto, para modificar datos desactualizados o incorrectos.
- b. Exposición y discusión de resultados encontrados.** Implica tanto la presentación de los hallazgos producto de la consulta como

el brindar un espacio para debatir a partir de los mismos o en atención a situaciones no contempladas. Dar voz a esta población incluye además que se escuchen propuestas sobre la o las carreras, pero también sobre el proceso de seguimiento mismo. Lo anterior es fundamental porque constituye una valiosa oportunidad para profundizar y/o precisar en torno a inquietudes que quizá no puedan ser desarrolladas con la misma amplitud por medio de los cuestionarios.

- c. Abordaje o capacitación en alguna temática de interés.** Este componente es más bien opcional, pero se sugiere pues puede servir de “gancho” para personas que no les interese una actividad que trate solamente sobre resultados de la consulta y que busquen algún insumo más directamente aprovechable para su formación y ejercicio profesional. Se recomienda la elección de una temática llamativa mencionada por las personas consultadas, pues paralelamente demuestra que se están tomando acciones de formación en respuesta a su participación. Otra opción es invitar docentes que tengan propuestas de dirección para Trabajos Finales de Graduación y esta sea una actividad en la que se formen parejas o equipos de investigación entre estudiantes, se conformen grupos de varios equipos de investigación que trabajen temáticas o metodologías similares, así como colaborar en la conformación de comités asesores.

Cabe destacar que estos componentes no deben verse en un orden cronológico. Precisamente, el primero de ellos ayuda a contar con información actualizada de cara a volver a empezar con el proceso general, de ahí que se proponga el seguimiento a esta población como un ciclo, tal y como se expone en el siguiente subapartado.

4. Seguimiento a personas graduadas y egresadas como ciclo de gestión

El seguimiento a personas graduadas y egresadas debería contemplar a nivel de cada carrera en proceso de mejora continua un ciclo de gestión constante, en el que los resultados alimenten las decisiones al nivel administrativo y apoyen en la toma de decisiones para la respuesta de las mallas curriculares a la realidad de los centros de trabajo donde se insertan las personas egresadas y graduadas. Este ciclo de gestión, a modo de resumen, debería contemplar: 1) Creación y/o actualización de bases de datos, 2) Confección de instrumentos y dimensiones a considerar, 3) Estrategia de comunicación, 4) Procedimiento para la recolección de datos, 5) Sistematización y análisis de datos, y 6) Evaluación y su socialización de resultados con la población de interés. Para finalizar este apartado metodológico se presenta, a modo de ciclo, el proceso de gestión para el seguimiento a personas graduadas y egresadas (Figura 3).

Figura 3. Ciclo para la gestión del seguimiento a personas graduadas y egresadas.

Nota: Elaboración propia

Como puede observarse, el proceso de seguimiento a las personas egresadas y graduadas de las carreras a nivel de educación superior se compone en un ciclo de gestión que no termina, sino que con el paso de los años suma participantes, pero a la vez se debería convertir en parte de la gestión de las carreras y fuente principal para la mejora de las mismas. En otras palabras, un procedimiento que paulatinamente se complejiza y se hace transversal al quehacer universitario.

5. Conclusiones

Las estrategias de seguimiento de la población egresada y graduada no son una tendencia o moda antojadiza; por el contrario, su relevancia y pertinencia es mayor conforme se visualiza la necesidad de articular esfuerzos por una educación superior de calidad. Esto evidentemente no solo impacta en lo institucional, sino en cada estudiante que cursa o transitó carreras universitarias. En ese sentido, la voz de la población egresada y graduada debe ser escuchada para mejorar el quehacer académico, pero también para ser atendida en respuesta a las carencias y vicisitudes que afrontan luego de haber completado parcial o totalmente el plan de estudios.

Una reflexión general que atraviesa este artículo es la importancia de fomentar y sostener una cultura de seguimiento a población egresada y graduada, lo cual representa un reto especial, pues no es un trabajo a realizar exclusivamente con dicha población, ni con las direcciones o coordinaciones de carreras, sino que implica a toda la comunidad universitaria e incluso al sector empleador. La premisa de esta transformación puede ser sencilla, pero sus implicaciones -tal y como lo demuestra el presente artículo- son numerosas y complejas: el vínculo estudiantil-universitario no culmina al completar una malla curricular u

obtener un título; es evidente que no será la misma relación, pero no debe de concebirse como nula.

En esta dirección, es crucial responder a las necesidades que se desprendan de los resultados obtenidos, pues al lograr pasar de la consulta a la atención, se justifica por sí mismo la importancia del seguimiento a ojos de la población meta. Para ello, se hace menester diseñar con el tiempo y los recursos necesarios una estrategia clara y realista, en la que no se desestime ninguna etapa del proceso aquí discutido y se ejecuten acciones con toda la rigurosidad, sensibilidad y compromiso que amerita esta labor.

La poca o nula cultura de seguimiento a nivel institucional y/o del país, es una situación que debe abordarse desde las universidades, puesto que usualmente al egresar ocurre todo un desligue con la institución académica y se percibe como extraño por parte de la población egresada y/o graduada un nuevo acercamiento de la Universidad.

6. Referencias Bibliográficas

- Araya-Ramírez, I., Quirós-Arias, L., y Fallas-Garro, E. (2012). Seguimiento a graduados como elemento de innovación curricular en la Carrera de Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento del territorio, Universidad Nacional de Costa Rica. *Revista Geográfica De América Central*, 2(48E), 135-168.
<https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/4010>
- Corrales, K., Sandí, K., Picado, C., Kikut, L. y Gutiérrez, I. (2020). *Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2014-2016 de las universidades costarricenses: incluye implicaciones laborales durante la pandemia*. San José, Costa Rica: CONARE, OPES
- Garzón, A. (2018). Modelo de seguimiento y acompañamiento a graduados (SAG), una visión holística de la gestión de calidad de la educación

superior. *Revista Educación*, 27(52), 201-218.
<https://doi.org/10.18800/educacion.201801.011>

Gutiérrez, I., Kikut, L., Navarro, G., Azofeita, C., y Rodríguez, N. (2015). *Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2008 - 2010 de las universidades costarricenses*. San José, Costa Rica: CONARE, OPES

Gutiérrez, I., Kikut V, L., Corrales, K. y Picado, C. (2018). *Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2011 - 2013 de las universidades costarricenses*. San José, Costa Rica: CONARE, OPES

Guzmán, S., Álvarez-Icaza, M., Corredera, A., Flores, P., Tuyub, A., y Rodríguez, P. (2008). Estudio de seguimiento de egresados: recomendaciones para su desarrollo. *Revista Innovación Educativa*, 8(42), 19-31.

Navarro-Espinosa, J., y Jalón de Santos, A. (2018). Estrategias de seguimiento a graduados como pilar fundamental de la calidad en la Educación Superior. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/326816119_Estrategias_de_seguimiento_a_graduados_como_pilar_fundamental_de_la_calidad_en_la_Educacion_Superior

Observatorio Laboral de Profesiones y Consejo Nacional de Rectores [OLaP-CONARE]. (2020). *Seguimiento de la condición laboral. Descripción*. OLaP CONARE. Disponible en <http://olap.conare.ac.cr/proyectos-de-investigacion/seguimiento-de-la-condicion-laboral#archivos2>